

ПЛАН ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА КАК ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ

DIGITAL MARKETING PLAN AS A FLEXIBLE TOOL TO ACHIEVE BUSINESS GOALS

ПОДДУБНАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА,

канд. эконом. наук, доцент,

Кубанский государственный университет.

ЛЯШЕНКО ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Кубанский государственный университет.

PODDUBNAYA MARINA NIKOLAEVNA,

Candidate of Economic Sciences,

Kuban State University.

LYSHENKO EGOR ALEKSANDROVICH,

Kuban State University.

В данной статье анализируется роль плана цифрового маркетинга. Представлены ключевые этапы и элементы исследуемого понятия, в частности установка цели по методике SMART. Выделены преимущества плана цифрового маркетинга, а также охарактеризованы современные технологии при формировании и функционировании плана. Приводится пример искусственного интеллекта как одного из основных инструментов, который может повлиять на развитие цифрового маркетинга и стратегическое развитие компании в целом. В заключение подчеркивается важность использования для компаний плана цифрового маркетинга и ориентацию на передовые цифровые технологии.

This article analyzes the role of the digital marketing plan. The key stages and elements of the concept under study are presented, in particular, setting goals using the SMART methodology. The advantages of the digital marketing plan are highlighted, as well as modern technologies in the formation and operation of the plan are characterized. An example of artificial intelligence is given as one of the main tools that can influence the development of digital marketing and the strategic development of the company as a whole. In conclusion, the importance of using a digital marketing plan for companies and focusing on advanced digital technologies is emphasized.

Ключевые слова: *план цифрового маркетинга, цели SMART, инновации, инструменты маркетинга, цифровая экономика.*

Key words: *plan of digital marketing, SMART-goals, innovation, marketing tools, digital economy.*

В современной цифровой среде, когда компании выходят на тот или иной рынок или уже работают там, большое значение приобретает то, как организация себя позиционирует. Именно поэтому для достижения своих бизнес-целей бизнесу важно формировать план цифрового маркетинга — «стратегическая дорожная карта, которую предприятия используют для организации, реализации и отслеживания своей маркетинговой стратегии в течение определенного периода в онлайн-среде» [5, с.148]. План цифрового маркетинга мо-

жет включать в себя различные маркетинговые стратегии для различных команд компании, работающих над достижением одних и тех же бизнес-целей.

Написание плана цифрового маркетинга помогает продумать миссию каждой кампании, бюджет, риски, а также результаты. Собрать всю эту информацию в одном месте, компании легче следить за прогрессом и измерять её успех в тех или цифрах и показателях. Важным отличием плана цифрового маркетинга от маркетингового плана является присутствие цифровых или онлайн инструментов для продвижения продукта, в то же самое время общей чертой является структура или наполнение этого плана.

Многие ученые разъяснили важность идентификации целевой аудитории как фундаментального компонента плана цифрового маркетинга. Осознание потребительских предпочтений, поведения и требований требует тщательного изучения целевой аудитории. Определив правильную цель, компании могут создавать сообщения, которые резонируют с ними, и повышать эффективность своих маркетинговых инициатив [1, с. 194].

Динамика современного бизнеса требует многогранного подхода к цифровому маркетингу, объединяющего различные ключевые компоненты для обеспечения значительного роста бизнеса. Вместо того, чтобы полагаться на единственную тактику, эффективная стратегия цифрового маркетинга использует комплексное сочетание методов для навигации по тонкостям современного цифрового ландшафта.

Путем интеграции таких элементов, как тщательный анализ данных, стратегическое использование социальных сетей, тщательная SEO-оптимизация, точное определение целевой аудитории, адаптируясь к тенденциям и разрабатывая инновационные мобильные приложения, предприятия могут получить огромное конкурентное преимущество во все более взаимосвязанной цифровой сфере. Такой целостный подход обеспечивает надежное и устойчивое цифровое присутствие, которое находит отклик у потребителей и способствует устойчивому росту.

Крайне важно подчеркнуть, что в сегодняшней деловой среде интернет-маркетинг имеет большое значение как бесценный актив, который нельзя недооценивать. Способность компании к расширению и инновациям неразрывно связана с ее навыками цифрового маркетинга, который не только повышает узнаваемость бренда, но и способствует значимому взаимодействию с клиентами на глубоком уровне.

Благодаря быстрому технологическому прогрессу и изменению поведения потребителей предприятия могут не только выжить, но и процветать в многообещающую цифровую эпоху. Таким образом, инвестирование в надежный план цифрового маркетинга не просто выгодно, но и необходимо для устойчивого успеха и актуальности в динамичной и конкурентной бизнес-среде сегодняшнего дня и за его пределами. Именно поэтому важно использовать и такие модели как SMART.

Установка целей должна соответствовать критериям SMART [3, с. 35], которые мы выделим:

- Конкретный (specific): цель должна быть простой и понятный.
- Измеримый (measurable): цель можно измерить с помощью любых количественных или качественных единиц.
- Достижимый (attainable): цели могут быть назначены и реализованы сотрудниками компании.
- Реалистичный (realistic): цели могут быть достигнуты в реалистичных рамках благодаря доступным ресурсам.
- Связанные со временем (tangible): цели должны иметь временные рамки.

Необходимо также отметить важность компьютеризированной бизнес-методологии, которая определяется в соответствии с конкретными целями организации. Это важно, чтобы избежать рисков, например, недостаточного распределения активов, несоответствия между

направлением стратегии цифрового бизнеса и плохо сформулированными бизнес-целями, недостаточной технической поддержкой, растратой ресурсов или другими потенциальными угрозами.

В рамках комплексного плана усовершенствования бизнес-процессов, методология важна, поскольку уточняет, как организации будут принимать решения о распределении активов, необходимых для достижения важных целей и задач, а также о дифференциации преимуществ на бизнес-рынках по всему миру. Применение новых подходов и разработка новых бизнес-моделей с точки зрения маркетинговой стратегии, стратегии управления цепочками поставок, стратегии информационных технологий и других аспектов являются частью процесса разработки общего развития цифрового бизнеса [2, с. 156].

Использование инноваций в бизнесе для составления планов действий, циклов, программ и новых рамок представляет собой компьютеризированный тип изменений. Эти изменения направлены на достижение более высоких преимуществ, более высокого качества и высокой производительности.

Организации достигают этих целей, изменяя бизнес-циклы и модели, повышая производительность и развитие рабочей силы, а также адаптируя встречи с клиентами. Успешные передовые бизнес-методологии должны быть ясными, соответствовать конкретным целям организации и быть направлены на предотвращение рисков, например, негативной оценки бизнес-возможностей, отсутствия распределения активов между бизнес-факторами и передовыми бизнес-системами.

Для достижения намеченных целей должна быть определена конкретная стратегия. Стратегия – это реализованная схема для достижения таких целей. Эта стратегия воплощается в действиях, которые являются способами, запланированными для достижения этих целей. Стратегия онлайн-маркетинга основана на модели маркетинговой воронки, предложенной Стронгом как развитие модели AIDA (осведомленность, интерес, желание, действие) [7]. Трансформация маркетинга в последние десятилетия и особенности цифрового мира позволили пересмотреть эту маркетинговую модель, чтобы она отражала стратегию конверсии, а также стратегию лояльности, ключевую в онлайн-мире.

Есть несколько предложений, например, Роджерса [6], который выступает за то, чтобы, помимо осведомленности, рассмотрения, предпочтения и действия (обновление фаз модели AIDA в текущем контексте), необходимо включить два новых состояния: лояльность и пропаганда. Как и в модели Стронга, каждая фаза означает более высокий уровень приверженности, и, следовательно, лояльность и поддержка лежат в основе модели.

Наряду с повышением эффективности хорошо продуманный план может помочь повысить производительность. Harvard Business Review провел исследование среди B2B-компаний в 10 отраслях по всему миру и обнаружил, что лидеры коммерциализации продуктов сосредотачивают внимание на трех областях – они совершенствуют свою модель выхода на рынок, повышают производительность, чтобы каждый торговый представитель стал перwokлассным «продажником» и определяют эффективность продаж и маркетинговой поддержки [7].

Для этого эти высокопроизводительные компании сосредотачиваются на знании факторов, влияющих на производительность, на том, что можно сделать для их улучшения, а также на том, имеются ли необходимые ресурсы и персонал для достижения этих целей. Все это требует дальновидного плана, который понимает, где находится компания, куда она движется и где она должна быть.

Опять же, инструменты искусственного интеллекта могут помочь автоматизировать многие задачи, чтобы помочь компании перенаправить свое время и энергию на более сложные и стратегические задачи. Например, чат-боты могут предоставить клиентам круглосуточный доступ к решениям.

На этапе определения стратегии также должны быть определены средства и действия. Перенос традиционного маркетинга в Интернет, а также увеличение числа платформ и сервисов 2.0 подчеркнули сложность реальности новых медиа.

Наконец, подводя итоги, необходимо ещё раз подчеркнуть, что цифровая трансформация экономики в последние годы стала глобальной тенденцией. Использование передовых технологий в различных сферах жизни изменило мышление, поведение и общение между сообществами и учреждениями, в том числе и в области маркетинга.

Положительные и отрицательные последствия возникают вместе с изменениями в странах с развитой экономикой, одновременно открывая потенциальные возможности для финансового развития и прогресса бизнеса. Однако, чтобы извлечь выгоду из потенциала этих возможностей необходимо повышать уровень плана цифрового маркетинга. Расширенные финансовые изменения – это непрерывный цикл, который требует помощи и интереса к инновациям в области данных. Многие компании по всему миру в настоящее время эффективно планируют способы расширения возможностей посредством реализации технологических изменений, в том числе внедряя новые инструменты цифрового маркетинга и стремясь ускорить экономический рост и открыть новые «двери» для бизнеса.

Таким образом, в работе были проанализирована сущность и понятие плана цифрового маркетинга, его основные элементы, а также предложено определение изучаемого понятия. Важно отметить, что план цифрового маркетинга необходимо постоянно обновлять, чтобы максимально повысить эффективность компании и следить за его ключевыми показателями.

Цифровой маркетинг предлагает компаниям огромные возможности для расширения своего охвата и ориентации на нужную аудиторию в нужное время, особенно с использованием таких новых передовых технологий как искусственный интеллект (ИИ). Однако, применение данной возможности может нести и определённые риски, связанные с тем, что ИИ предусматривает выдачу решений, основываясь на определенных факторах и внесенных алгоритмов, что, в конечном счёте может привести к конфликту того, что действительно нужно потребителю или компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Старков Е.Н. Трансформации маркетинга в условиях цифровой экономики: императивы и препятствия // Бизнес. Образование. Право. 2021. Т.56. № 3. С. 193-198.
2. Brosnan F. Business intelligence: What works where in B2B digital Marketing // Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice. 2012. No. 14. pp. 154-159.
3. Doran G. There's a SMART way to write management's goals and objectives. Manag rev. 1981. Vol. 70. No. 11. pp. 35-36.
4. Harvard business review. URL: <https://hbr.org/2023/06/3-strategies-to-boost-sales-and-marketing-productivity> (дата обращения: 08.03.2024).
5. Lambertson C., Stephen A. A Thematic Exploration of Digital, Social Media, and Mobile Marketing: Research Evolution from 2000 to 2015 and an Agenda for Future Inquiry // Journal of Marketing. 2016. Vol. 80. No. 6. pp. 146-172.
6. Rogers D. The network is your customer: five strategies to thrive in a digital age. New Haven: Yale University Press. 2011. 336 p.
7. Strong E. The psychology of selling and advertising. New York, 1925. 468 p.

© Ляшенко Е.А., Поддубная М.Н., 2024.